

незабудованої землі, площею 675 квадратних сажнів, яка межує з землею монастиря, площею 1133 квадратних сажнів, подарованої міщанами. Гостру потребу в цій землі уповноважений пояснює побудовою храму, який мав бути 40 аршин довжиною і 17 аршин шириною. Поряд монастир планував будувати училище для хлопчиків-сиріт (де будуть навчатися понад 30 чоловік) та інші господарські споруди. Дума прохання задовольнила й дала дозвіл на придбання ділянки, яку оцінила в 4500 рублів, з умовою побудови на ній обіцяних споруд, в іншому разі ділянка повертається у володіння міста [9, 3-3зв.].

Настоятель монастиря архимандрит Євгеній в серпні 1905 р. звертається до Київської духовної консисторії за дозволом розробити новий проект будівництва та на кошти монастиря влаштувати тимчасову дерев'яну каплицю і келії для братії, дозвіл отримано 19 серпня цього року.

У квітні 1906 р. кам'яна одноповерхова і однопредстоянська домовна церква почала будуватися, а 5 листопада 1906 р. була освячена на честь Ікони Казанської Божої Матері [8]. 20 січня 1909 р. Черкаська міська дума задовольнила прохання монастиря й надала йому в безкоштовне користування ділянку площею 4 тис. квадратних сажнів, суміжну з монастирською садибою, на 24 роки, з умовою влаштування на ній "богодільни", де з 1909 р. жило б 20 православних безпритульних, а з 1911 р. 35 безпритульних [9, 1-1зв.].

До 1917 р. територія садиби сягала понад 2 десятини, на якій розташувалося багато різноманітних споруд: будинок-готель, келії, невеличкий город, колодязь, сараї, конюшня тощо. Подвір'я гармонійно вписувалося в духовне та господарське життя Черкас. На 1918 р. підтримувалися постійні зв'язки з 27 магазинами, майстернями, фірмами і акціонерними товариствами, наймалися працівники [8].

Таким чином, монастир мав досить міцне і багатогалузеве господарство, найбільший розвиток якого припадає на кінець XIX – початок XX ст. Діяльність монастиря в цей час виходила за межі суто релігійної установи і охоплювала також сферу торгівлі, освіти та благодійництва. Характерною рисою була тісна співпраця з органами влади найближчого повітового міста – Черкас.

1. Присяжнюк В. Суспільно-правове становище православних монастирів на Правобережжі у XVII сторіччі // Родовід. — 1993. — № 5.
2. ДАЧО. — Ф. 149, оп. 1, спр. 43.
3. ЦДАУ. — Ф. 127, оп. 699, спр. 48, арк. 2 — 2 зв.
4. Похилевич А. Сказания о населенных местностях Киевской губернии. — К., 1864. — С. 617 — 618.
5. ДАЧО. — Ф. 149, оп. 1, спр. 86, арк. 5 — 8 зв.
6. Мариновський Ю. Православні монастирі на терені сучасної Черкаської області до 1917 року. — К 1. — Черкаси, 1997.
7. ЦДАУ. — Ф. 127, оп. 847, спр. 524.
8. Мариновський Ю. Садиба Жаботинського Онуфрійського монастиря // Черкаси. — 1992. — 11 вересня.
9. ДАЧО. — Ф. 149, оп. 1, спр. 141.

О.П.Волощук (Луцьк)

СОБОРНА ЦЕРКВА ІОАНА БОГОСЛОВА В ЛУЦЬКУ (XII–XVIII ст.) – ВТРАЧЕНА ПАМ'ЯТКА ВОЛИНІ

Давні православні храми Волині впродовж віків були фортецями українського православ'я. Як центри духовного життя вони сприяли політичному, економічному, соціально-культурному розвитку краю. Одне з найважливіших місць серед православних святинь належить соборній церкві Іоана Богослова (XII – XVIII ст.), пам'ятки якої до сьогодні знаходяться на території Луцького замку.

Історичні паралелі вказують на причетність до зведення церкви удільних князів династії Ярославичів у 1174 р. [5,16]. Храм був збудований на дитинці і є тринефною, чотиристовповою будівлею. З південно-західної сторони існував невеличкий приділ-

капличка [9, 26]. За звичаєм Княжої України-Руси, храм було освячено в ім'я Іоана Богослова – християнського патрона князя.

Заснування єпископії відбулося за часів Василька Романовича, який від 1227 р. володів Луцьком. Про існування єпископії до середини XIII ст. є свідчення у Галицько-Волинському літописі: „... син Василька князь Володимир у Луцьку єпископію дав хреста великого, срібного, позолоченого з чесним дровом” [7, 447]. Разом із встановленням єпископії в 1289 р. церква Іоана Богослова стає соборним храмом [14, 9]. Розпочинається внутрішня розбудова будівлі, розпис інтер'єру фресками, мощення керамічними плитками підлоги [16, 106].

На жаль, імена перших луцьких владик загубились у віках. За деякими припущеннями, першим єпископом Луцьким був Діонісій, якому приписують упорядкування замкової церкви під соборну. Після створення нової Луцької кафедри у першій чверті XIV ст. владика Феодосій здійснив поховання в Москві першого митрополита Петра (св. Петра) [11, 28].

Від часів Любарта, Вітовта і Свидригайла із зростанням значення Луцька, луцьке владичтво поширює свої володіння і отримує назву Луцько-Острозького. Іншими словами, замковий собор стає головним у цій єпископії, іменується „Соборной церквой столечной Луцкой” [1, 200].

Могутність і впливовість Луцького владичтва, набуті ним у XIV-XV ст., знайшли своє закріплення у державній ієрархії, виявляючись, у тому числі й у розмірах володінь і пожегтувань. Так, кафедра Іоана Богослова, як крайова святиня, володіла великими мастками, дворами і ґрунтами, осідлими на них людьми. У Луцькому і Володимирському повітах їй належало 4 містечка, 34 села, два добре озброєних замки [3, 12].

За свою історію церква Іоана Богослова була резиденцією більше, ніж тридцяти єпископів тільки православного обряду. Тому поза апсидою храму існував цвинтар із похованнями князів, луцьких владик та відомих політичних діячів [6, 86].

Кафедральний собор відіграв значну роль і в судочинстві. Під його склепінням приймалися присяги і затверджувалися клятви, а в прибудові собору проходили засідання замкового суду. Там же зберігалися архіви земських і каптурових судів [13, 127]. Тим самим храм Божий виступав гарантом правосуддя і захисником державних інтересів.

З кінця XVI ст. Луцько-Острозька єпископія стає ареною боротьби православних із уніатами. Протилежними сторонами, як правило, виступали владики обох конфесій. З правого боку, це Діонісій Балабан, який, ставши Київським митрополитом, благословляв гетьмана Івана Виговського на створення незалежної української держави та Гедеон Святополк-Четвертинський, який в ранзі Київського митрополита віддав українську паству під зверхність московського патріарха [2, 38]. З іншого боку єпископію очолювали уніати Й Євстафій Малинський, Єремія Почапівський, Діонісій Жабокрицький та один із організаторів Берестейської унії Кирило Терлецький. Не зважаючи на усі спроби залишити соборну церкву Іоана Богослова православною святинєю, після унії 1596 р. луцький собор переходить у володіння греко-католикам і в силу різних причин занепадає. На це вказують окремі документи: „... у цьому ж замку мурована кафедральна церква Луцького владичтва, будівлі дуже погані...” „... замкова церковь совсем валится, и сам отец владика не часто там совершает богослужения, боясь, что-бы его церковь не привалила...” [4, 9].

Православне населення краю не могло миритися з унією, нав'язаною вищими церковними ієрархами. Лаврентій Древинський – видатна фігура в антиуніатській справі – своїми виступами на польських сеймах переконував короля у збереженні православної віри для русинів та повернення давнього соборного храму православної конфесії [12, 49]. У 1619 р. у соборі відкрився з'їзд шляхти, який вирішив заснувати в Луцьку знамените Хресто-Воздвиженське братство. Останнє очолило боротьбу за відновлення православної церкви на Волині [10, 77].

Невдовзі конституція Сейму визнала за православними право на Луцьку єпископію. Затверджений королем новообраний луцький православний єпископ Афанасій Пузина у 1633 році знову зайняв стару кафедру в замку. За його ініціативою в соборі регулярно, на кожне храмове свято, відбувалися синоди Луцько-Острозької

спархії, виголошував проповіді на захист православ'я митрополит Петро Могила [2, 94].

З часом політичне життя краю тісно перепліталося з релігійним. Луцька кафедра віддзеркалювала суспільні проблеми всього волинського воєводства, а на рубежі XVII–XVIII ст. стала основним інструментом впливу на суспільне життя усієї Правобережної України. У цей час розпочинаються особиста боротьба за Луцьку єпископію між російським імператором Петром I та польським королем Августом II. Наслідком цих подій стала остаточна втрата святині православними [14, 84].

Що ж стосується самої будівлі собору то за 600 років свого існування він майже на три метри вріс у землю і руйнувався стихією. Часті, навіть капітальні ремонти його не рятували. У 1775—1776 рр. владика Сильвестр Рудницький розібрав старовинний храм до рівня земної поверхні, а натомість вирішив збудувати інший [11, 28]. Проте передчасна смерть перервала здійснення цього наміру. У 1840 р. мури недобудованого і забутого храму розібрали до фундаментів, для потреб військового госпітально. І лише із збереженої ікони св. Ігнатія, яка подає забудову міста у XVIII ст., можна дізнатися про зовнішній вигляд споруди перед її зруйнуванням.

Зважаючи на важливість Луцької соборної церкви Іоана Богослова у духовному житті українського суспільства XIII—XVIII ст. і з метою дослідження залишків храму на території Луцького замку у 1983—85 рр. Волинським загonom архітектурно-археологічної експедиції Ленінградського відділення Інституту археології АН СРСР під керівництвом М. В. Малевської було проведено розкопки. За даними археологічних досліджень було відновлено план будівлі, датований XII ст., зроблено малюнок реконструкції зовнішнього вигляду храму [8, 142], а також виготовлено макет споруди, який експонується у Волинському обласному краєзнавчому музеї.

Сьогодні над пам'ятками храму споруджено захисний павільйон, але у зв'язку із порушенням температурного режиму консервації пам'яток, а також постійним руйнуванням ґрунтовими водами та солевими осадами, виникають проблеми подальшої меморіалізації споруди.

Дирекція Луцького державного історико-культурного заповідника поставила перед собою завдання відновлення давньої святині Волині. До розгляду провідних спеціалістів представлено ряд авторських проектів використання споруди. Вирішується питання відбудови храму.

1. Архив Юго-Западной России. Ч.1.Т.1. — К., 1859.
2. Батошиков П. Н. Вольнь. Исторические судьбы Юго-Западного края. - СПб., 1888. - С. 126.
3. Інвентар Луцького замку 1576 р. // Архів Луцького державного історико-культурного заповідника, № 237.
4. Інвентар Луцького замку 1618 р. // Архів Луцького державного історико-культурного заповідника, № 237.
5. Колосок Б. Я., Якобюк А.М. Луцький історико-культурний заповідник. Архит.-іст. нарис. — К., 1987. — С. 65.
6. Левидзкій О. История одного древнего Вольнского храма // Киевская старина. — К., 1898. — С. 365-372.
7. Літопис Руський / Переклад Л. Мохновича. — К., 1989.
8. Малевская М. В. Отчет о работе Вольнского отряда архитектурно-археологической экспедиции ЛОИААН СССР в г. Луцке в 1983-85 гг. // Архів Луцького державного історико-культурного заповідника, № 136, 137, 138. — С. 156.
9. Малевская М. В. Церковь Иоанна Богослова в Луцке % вновь открытый памятник архитектуры XII в. // Древнерусское искусство. Исследования и атрибуции. — СПб., 1997. — С. 9-35.
10. Полное собрание Русских летописей. Т. 35. Летописи Белорусско-Литовские. — М., 1980.
11. Сайчук Б. Т. Собор Іоана Богослова в Луцьку як центр духовного життя Волині XII–XVIII ст. // Віче. — 1994. — 5 жовтня. — С. 4.
12. Троневич П. О. Волинь в сутінках української історії XIV — XVI ст. — Луцьк, 2003. — С. 112.
13. Троневич П. О. Луцький замок. — Луцьк, 2003. — С.198.

14. *Троневиц П. О., Хілько М. В., Сайчук Б. Т. Втрачені християнські храми Луцька. – Луцьк, 2001. – С. 80.*
15. *ARCHIWUM ks. Sunguszkow. T.1. – Lwow, 1887.*
16. *Steski T. Lusk Starozytny i dzisiejszy. Monografia Historyczna. – Krakow, 1876. – S. 232.*

О.В. Разираєв (Луцьк)

ПОКРОВСЬКА ЦЕРКВА МІСТА ЛУЦЬКА В КОНТЕКСТІ МІЖКОНФЕСІЙНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ XV – XVII ст.

Історію православної церкви у контексті міжконфесійних відносин в Україні можна прослідкувати на прикладі Покровської церкви міста Луцька. Більшість історичних джерел свідчать, що храм був побудований за часів князя Любарта [6; 8]. Існує припущення, що Покровська церква ще у XVI столітті була сховищем боєприпасів, а пізніше перетворилася на справжню церкву [9, 139]. Про будівничого, який зводив храм, в історичних джерелах не згадується. Останні свідчать, що у 1472 році Покровська церква була єдиним храмом на Волині, котрий зберігся [8, 12]. Перебуваючи під владою Литви, лучани мали спочатку всі підстави для оптимізму щодо власної церкви, в тому числі й Покровської. Велике князівство Литовське на перших порах всіляко підтримувало православ'я. Однак цей оптимізм незабаром перекреслили події Городельської унії 1413 року, пов'язані з посиленням позицій католицизму у державі, так і регіоні, що позначилося і на подальшій долі Покровської церкви [9, 33]. У цей період вона переживала кризу. Служби в ній майже не відбувалися; не був зроблений і довшочікуваний ремонт. Церква постійно перебувала на межі закриття. Врешті-решт, храм на певний період виявився закритим [9, 35]. Не виправило становища зрівняння у правах православної шляхти з католицькою в 1563 році, а також Люблінська унія 1569 року. Хоча були скасовані всі обмеження православних, встановлені Городельською унією [8, 48], однак, це виявилось простою формальністю. Після входження Волині до складу Речі Посполитої польська влада всіляко намагалась знешкодити православ'я і все, що з ним пов'язане. На долі Покровської церкви негативно позначилось й запроваджене владою право купівлі церковних посад. Скориставшись цим, у 1570 році луцький купець І. Борзобогатий-Красенський купив собі у короля Речі Посполитої посаду православного владика Луцько-Острозької єпархії. У Луцьку він позамікав церкви і оголосив мирянам та священнослужителям: "Ось вам замки мої, печатка моя, шнури. До завтра щоб були гроші: з Дмитрівської церкви 50 литовських кіп грошей, з Покровської теж 50 кіп, інші по 20 кіп". Це було чітко зафіксовано в Луцькій гродській книзі за 1570 рік, а тому ж джерелі за 1572 рік був зафіксований акт від 24 липня. У ньому занотовано свідчення міського державного чиновника про відмову священника Покровської церкви отця Григорія (1572–1578 рр.) дозволити І. Борзобогатому-Красенському жниувати на церковних полях. Це було пов'язано з суперечкою за ці землі між церквою в особі отця Григорія та Луцько-Острозьким владикою І. Борзобогатим-Красенським. Отець Григорій згадується ще в Луцькій гродській книзі за 1574 рік у зв'язку з його скаргою на пана С. Гравського, який затримав священника на вулиці, завдав йому побойв, наказав вистригти волосся на голові, грозив відрубати голову. Тим же роком фіксується ще одна скарга отця Григорія на С. Гравського у зв'язку з тим, що 2 липня 1574 року останній вчинив напад і розбій щодо Покровської церкви. Про мотиви цього вчинку безпосередньо не йдеться однак з непрямих тверджень стає зрозумілим, що він був пов'язаний з конфліктом між церквою і І. Борзобогатим-Красенським за земельні володіння.

Отець Григорій став дійовою особою ще однієї тяжби між ним і князем М. Сокальським в лютому 1578 року. В цій справі багато чого залишається невідомим і донині. Полягала вона в наступному: князь М. Сокальський написав заяву в суд "о предоставленни ему его же вещей: колчана, ручьницы и скрынки с листами", які, нібито, отець Григорій привласнив. Насправді, священник отримав ці речі від селян, які знайшли їх на дорозі перед селом Німецьке (передмістя Луцька). Проте князь не повірив, що ці речі знайшли селяни і вимагав розслідування цієї справи [3, 24]. З'ясувалося, що селяни справді знайшли ці речі перед селом Німецьке після набігу на

Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького
Черкаська обласна організація Всеукраїнського
громадського об'єднання "Інтелектуальний форум України"
Осередок Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах
Черкаський осередок Українського історичного товариства

ПРАВОСЛАВ'Я
◆
НАУКА
◆
СУСПІЛЬСТВО:
ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

◆
*Матеріали Другої Всеукраїнської
науково-практичної конференції*

Черкаси — 2004

ББК 86.372

УДК 281.9

Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії:
Матеріали Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції
/ За ред. В.В. Масненка. — Черкаси: ЧНУ, 2004. — 168 с.

Науковий збірник містить матеріали доповідей, виголошених на Другій Всеукраїнській науково-практичній конференції "Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії". Тематика виступів охоплює різні аспекти історичного буття православ'я на українських землях, методології дослідження історії Православної церкви, ролі Церкви у сучасному українському суспільстві, а також актуальні проблеми української ментальності, освіти, науки, культури, пов'язані з православною традицією.

Для широкого кола фахівців гуманітарного профілю, викладачів, аспірантів, студентів.

Рекомендовано до друку Президією осередку НТШ у Черкасах 30.04.2004 р.

Редагування матеріалів:

В.В. Масненко
В.В. Ластовський
Ю.П. Присяжнюк
С.В. Корновенко
Н.І. Бойко
С.Ю. Кулінська
О.О. Драч
А.І. Темченко
К.В. Івангородський

Видання здійснено за сприяння Наукового товариства істориків-аграрників

ISBN 966-7986-80-2

ЗМІСТ

МЕТОДОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

<i>А.І.Кузьмінський.</i> Система освіти як можливий світоглядний синтез науки і релігії: сучасний український контекст	3
<i>Єпископ Іоанн.</i> Методологія дослідження історії Православної церкви	10
<i>А.М.Колодний.</i> Нинішній стан православ'я України як вияв його історії	13
<i>В.О.Пащенко.</i> Більшовицька держава і Православна церква: війна замість діалогу ...	16
<i>В.В.Масненко.</i> Православ'я в межах національної парадигми української історії	19

ІСТОРІЯ ПРАВОСЛАВ'Я НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ

<i>І.В.Папаяні.</i> Язичництво Київської Русі і християнство: етнорелігійний дискурс	22
<i>М.Новосад.</i> В якому храмі хрестився св. князь Володимир?	23
<i>К.В.Івангородський.</i> Становище Православної церкви в південних старостах Київського воєводства в другій половині XVI – першій половині XVII ст.	27
<i>А.Г.Морозов.</i> Благодійна культурно-освітня діяльність українського православного духовенства і козацтва (XVI – перша половина XVIII ст.)	30
<i>Ю.В.Коптюх.</i> Місіонерська діяльність українського православного кліру серед російський старовірів (кінець XVIII - перша половина XIX ст.)	32
<i>Н.О.Попова.</i> Православна церква та процес українського націотворення в третій чверті XIX ст.	36
<i>Т.В.Нагорна.</i> Проблема чисельності послідовників церковної православної опозиції в українських губерніях XIX ст. (на прикладі духовного християнства) ...	38
<i>І.А.Фареній.</i> Православне духовенство в кооперативному русі початку XX ст.	40
<i>Л.І.Шаповал.</i> Православна церква в орбіті суспільно-політичної боротьби початку XX ст. на українських землях	42
<i>О.В.Ткачук.</i> Створення українських автокефальних православних парафій у м. Києві в 1919 р.	45
<i>А.М.Киридон.</i> Антирелігійна комісія 1920-х рр. в Україні	47
<i>Л.Л.Бабенко.</i> Ліквідаційні комісії в системі антирелігійної боротьби більшовицької держави на початку 1920-х рр.	50
<i>Я.Б.Турчин.</i> С.Шелухін про роль Української православної автокефальної церкви в державотворчих процесах	52
<i>Г.В.Лаврик.</i> Кримінальний кодекс УСРР 1927 р. про відповідальність за злочини у церковно-релігійній сфері	54
<i>Н.Д.Братко.</i> Процес утворення автокефальних парафій в першій половині 1920-х рр.	57
<i>В.В.Шнира.</i> Взаємовідносини УАПЦ і радянської влади в 1921 – 1930 рр.	59
<i>І.І.Поїздник.</i> Унійні акції 1920-40-х рр. як чинник міжконфесійних відносин	62
<i>А.М.Шведь.</i> Проблема забезпечення православних громад України будівельними матеріалами у середині 1950-х рр.	63
<i>о.В.Зінько, о.М.Коваль, О.В.Огірко, В.Т.Андрушко.</i> Церква і сучасне українське суспільство	65
<i>О.В.Андриєнко.</i> Православні цінності та українське суспільство: горизонти очікувань	69
<i>О.П.Масюк.</i> Роль патерналізму у розвитку православ'я у сучасній Україні	71
<i>В.В.Афанасьева.</i> Православні цінності та парламентські вибори в Україні 1998 р. ...	73
<i>В.В.Масненко, М.П.Сиволап.</i> Огляд релігійно-конфесійних уподобань жителів Центральної України (за даними соціологічних опитувань 1999-2002 рр.)	75
<i>С.О.Стасенко.</i> Православ'я та культурні виклики епохи	79
<i>О.О.Волминець.</i> Об'єднання церков в Україні в контексті світових екуменічних ініціатив	81

ІСТОРИОГРАФІЧНІ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОСЛАВ'Я

<i>О.Б.Прокоп'юк.</i> Проблеми дослідження системи управління Київської митрополії у 1721–1786 рр. у світлі історіографії, джерельної бази та методологічних засад	84
<i>Н.В.Кукса.</i> Православні церкви Чигиринщини у візитації 1726 р.	86
<i>В.В.Ластовський.</i> Ігумен М.Значко-Яворський: проблема оцінки в історіографії	88

<i>Н.І.Гуля.</i> Ідейно-релігійна роль М. Значко-Яворського в подіях Коліївщини: історіографічний аспект.....	90
<i>С.О.Голдіна.</i> Старообрядництво Чернігівщини на сторінках часопису “Миссионерское Обозрение” (кінець XIX – початок XX ст.).....	93
<i>Ю.А.Титаренко.</i> Особливий погляд В'ячеслава Заїкіна на демократичний устрій Православної церкви за часів Петра Могили.....	95
<i>С.В.Корновенко.</i> Вивчення історії православ'я на сторінках “Українського Селянина”.....	97

ІСТОРІЯ ПРАВОСЛАВНИХ ХРАМІВ, СВЯТИНЬ, ПОДВИЖНИКІВ

<i>А.І.Темченко.</i> Соборна Свято-Миколаївська церква у Черкасах.....	100
<i>О.В.Гуля.</i> Витоки внутрішнього устаткування храму св. пр. Іллі у Суботіві.....	101
<i>А.І.Перепелюця.</i> З історії Хрестовоздвиженської соборної церкви міста Чигирина (початок XIX – середина XX ст.).....	104
<i>Л.О.Абашина.</i> Медведівська православна церква Успіння Пресвятої Богородиці: минуле і сьогодення.....	107
<i>І.В.Чепурна.</i> Свято-Троїцька церква Мотронинського монастиря: історія відродження.....	108
<i>О.А.Пашковський.</i> Господарська, освітня та благодійницька діяльність Жаботинського Свято-Онуфрійського чоловічого монастиря.....	111
<i>О.П.Волощук.</i> Соборна церква Іоана Богослова в Луцьку (XII-XVIII ст.) – втрачена пам'ятка Волині.....	113
<i>О.В.Разиграєв.</i> Покровська церква міста Луцька в контексті міжконфесійних відносин в Україні XV–XVII ст.....	116
<i>А.Н.Березкин.</i> Современные фотограмметрические методы в музейно-охранной практике и исследовании памятников церковной архитектуры.....	118
<i>О.В.Дьякова.</i> Озерянська ікона Божої Матері – православна святиня Харкова.....	120
<i>Т.В.Онїпко.</i> Раїна Вишневецька – фундаторка монастирів Полтавщини.....	122
<i>О.Г.Попов, О.П.Коваленко, В.Ф.Войно-Ясенецький</i> – вчений та архієпископ (Владика Лука).....	124

ПРАВОСЛАВНА ДУХОВНІСТЬ В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ

<i>Ю.П.Присяжнюк.</i> Історико-ментальні чинники формування релігійного ідеалу українського селянства Наддніпрянської України в середині - другій половині XIX ст.....	126
<i>В.Е.Лось.</i> Особливості релігійної обрядовості українських селян Правобережної України в контексті міжконфесійних відносин першої половини XIX ст.....	128
<i>Л.Г.Кудрик.</i> Проблема духовного розвитку людини і народу у філософсько-педагогічній спадщині Івана Огієнка.....	130
<i>О.В.Огірко.</i> Східна духовність в контексті української ментальності.....	135
<i>Т.М.Куріна.</i> Благодійницька діяльність родини Симиренків у XIX – на початку XX ст. як християнська цінність.....	137
<i>К.І.Шовкалюк.</i> Вплив духовної музики на розвиток духовності людини.....	139
<i>А.В.Струнілін.</i> Обґрунтування української національної ідеї в працях діячів УАГПЦ.....	141
<i>Г.М.Георгізов.</i> Вплив комуністичної доктрини на трансформацію релігійної свідомості українського селянства періоду НЕПу.....	143

ОСВІТНІ ТА БОГОСЛОВСЬКІ АСПЕКТИ ПРАВОСЛАВ'Я

<i>А.В.Тищенко.</i> Православна освіта на Русі в X – XII ст.....	145
<i>С.А.Кисіль.</i> Роль православного духовенства в розвитку освіти, культури України в нову добу історії.....	147
<i>О.О.Драч.</i> Православна церква і організація шкільної справи в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.).....	149
<i>І.М.Петренко.</i> Роль благодійництва у розвитку церковнопарафіяльних шкіл Полтави наприкінці XIX – на початку XX ст.....	151
<i>С.О.Тищенко.</i> Політика українських урядів в галузі релігійної освіти 1917-1920 рр.....	153
<i>О.Н.Саган.</i> Православне богослов'я: суть і шляхи соціалізації.....	156
<i>О.В.Ніколенко.</i> Принцип фальсифікації та “заперечення” в апофатичному пізнанні.....	160
<i>О.О.Ніколенко.</i> Наукове дослідження молитви: перехрестя православ'я та сучасної медицини.....	163

ISBN 966-7986-80-2

ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали Другої Всеукраїнської
науково-практичної конференції

Науковий редактор – *В.В. Масненко*
Відповідальний за випуск – *О.О. Драч*

Комп'ютерне складання – К.В. Івангородський

Здано до набору 30.04.2004. Підписано до друку 12.05.2004.
Формат 60x84¹/₁₆. Гарнітура Times. Ум. друк. арк. 15,0.
Зам. № *576*. Наклад 300 прим.

Віддруковано з оригінал-макету у видавництві "Ант", ПП Чабаненко Ю.А.,
державне реєстраційне свідоцтво ЧС №267 від 06.01.2000 р.
18000, м. Черкаси, вул. Остафія Дашкевича, 39,
тел. (0472) 45-99-84; e-mail: office@2uppost.com

Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького
Черкаська обласна організація Всеукраїнського
громадського об'єднання "Інтелектуальний форум України"
Осередок Наукового товариства ім.Шевченка у Черкасах
Черкаський осередок Українського історичного товариства

Науковий збірник містить матеріали доповідей, виступів на Другій Всеукраїнській науково-практичній конференції "Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії". Тематика виступів охоплює різні аспекти історичного буття православ'я на українських землях, методологію дослідження історії Православної церкви, ролі Церкви у сучасному українському суспільстві, а також актуальні проблеми української національності, освіти, науки, культури, пов'язані з православною традицією.

ПРАВОСЛАВ'Я

◆
НАУКА

◆
СУСПІЛЬСТВО:

ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

